

DELITO Y PECADO

"Podrán acabar con todas las flores pero nunca detendrán la primavera"

Ejercer el poder corrompe, someterse al poder degrada"

Guevara, E. (Ché)

Patricia Buedo Martínez.

INDICE

- ☼ INTRODUCCIÓN
- ☼ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DELINCUENCIA FEMENINA.
- ☼ EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DELINCUENCIA FEMENINA.
- ☼ MECANISMOS Y AGENTES DE CONTROL SOCIAL.
- ☼ ESTIGMA DE LAS MUJERES “DESVIADAS”.
- ☼ CAMBIO EN LA MIRADA.
- ☼ CONCLUSIÓN.
- ☼ REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Serví a sus propósitos
y creí que era amor ...
a través de mis ojos
que eran de hombre en mi interior
le hice
el regalo
de amarse a sí mismo ...
su amor por mí
fue permitirle amarle
mi amor por él
fue dejarle
a través de mí
amarse a sí mismo

Elisabet Hermodsson

En Jonasdottir (1993)

- RESUMEN

Las mujeres arrastran una larga historia de discriminación y desvaloración. Con frecuencia no disponen de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se les han asignado (Juliano, D., 2009), lo que unido al control ejercido por los diferentes agentes de socialización, provocan el sometimiento de estas mujeres al poder dominante.

Con el presente trabajo se reflexionará sobre cómo el fenómeno de la delincuencia afecta de diferente manera a mujeres y a hombres.

- PALABRAS CLAVE

Delito, Género, Pecado, Prisión, Transgresión, Patriarcado, Mujeres, Exclusión social Estereotipos y Roles de género.

- ABSTRAC

The women drag a long history of discrimination and devaluation. Frequently, they do not have the resources necessary to fulfill with the responsibilities that the society have been assigned (Juliano, D., 2009), that together with the control exercised by the different agents of socialization, cause the submission of these women to the dominant power.

With the present work we reflect about how the phenomenon of crime affects in a different way women and men.

- KEYWORD

Crime, Gender, Sin, Prison, Transgression, Patriarchy, Women, Social Exclusion, Gender Stereotypes and Roles.

- INTRODUCCIÓN

Actualmente, la discriminación perdura en España. La desigualdad de género está vigente en nuestra sociedad y se introduce al mundo carcelario.

Hoy día, aunque las leyes españolas estipulan la igualdad entre sexos, en la práctica no es así, pues aunque se nos traslada el mensaje de que las leyes son iguales para hombres y mujeres, detrás de ese marco jurídico igualitario hay concepciones sociales diferentes, debido a que no se valora de la misma manera la transgresión realizada por un hombre que la realizada por una mujer, debido a que los estereotipos de género sobre cómo deberíamos actuar de acuerdo a nuestro rol impuesto, continúan funcionando (Juliano, D., 2009).

Este artículo intenta explicar cómo las mujeres viven las normas y como son juzgadas cuando las quebrantan, identificar las desigualdades y las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de cometer un delito, así como denunciar aquellas estigmatizaciones que los diferentes agentes le impone como castigo.

- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DELINCUENCIA FEMENINA.

A lo largo de este apartado se desarrollará un resumen sobre la evolución histórica de la delincuencia femenina en España, cómo era percibida por la sociedad y cuáles eran las instituciones encargadas de corregir esos delitos.

Los precedentes de la galera de mujeres, pueden encontrarse en el encierro que sufrían estas mujeres como consecuencia de su conducta inmoral, en una sociedad patriarcal de profunda desigualdad de sexos, que consideraba a la mujer como un símbolo de la tentación y el pecado que había que castigar cuando transgredía las normas establecidas (Martínez Galindo, G., 2002: 42). En esta época, no estaba muy clara la separación entre delito y pecado, y la resocialización de las mujeres pasaba en gran medida por una inmersión forzada en el mundo de la plegaria. Las mujeres eran sancionadas, no por los daños que hubieran cometido, sino por el abandono o mal cumplimiento de sus obligaciones domésticas y familiares (Juliano, D. 2009).

A finales del s. XVI se produce un aumento de la prostitución (delito sin sanción alguna si era cometido por un hombre), así como de la delincuencia femenina en general (Martínez Galindo, G., 2002: 57).

Es a partir de este momento cuando surgen las “casas galera”. En un ambiente tan plagado de religiosidad como es el s. XVI, la sociedad impuso un férreo control moral de la mujer, habilitando un espacio para las mujeres que infringían los cánones establecidos por la sociedad (delincuentes, prostitutas, alcahuetas y vagabundas). La mujer era considerada como portadora del mal, responsable de la caída del hombre, a la que hay que castigar y moralizar con severas normas y estricta obediencia, de ahí esa “vigilancia” y “control” con el objetivo de impedir que infringieran las normas éticas (Martínez Galindo, G., 2002: 51).

En la España de finales del XIX, principios del XX, la función de las “casas de acogida de las arrepentidas” o “casas de misericordia” consistía en facilitar ese proceso mediante la educación religiosa, la plegaria y los buenos ejemplos (Juliano, D., 2009).

Durante los años de franquismo, las cárceles de mujeres siempre fueron gobernadas y administradas por religiosas, por lo que la represión moral y espiritual que se ejercía en estas instituciones era mucho más estricta que la que existía en las cárceles masculinas (Almeda, 2009). Sólo con las reformas penales de la transición a la democracia, se quitó a las monjas del control de las cárceles de mujeres (Juliano, D., 2009), “desapareciendo” la relación entre delito y pecado.

Como podemos observar, a lo largo de la historia las mujeres han sido sometidas a un estricto control social, pues la mayoría eran condenadas porque la sociedad consideraba que habían pecado (sin necesidad de cometer ningún hecho delictivo), por no actuar conforme al rol impuesto, por lo que era necesario la corrección y el castigo.

Actualmente, la situación no ha cambiado tanto pues aunque la intervención sea diferente (principio de reinserción), las mujeres cuando cometen un delito son juzgadas y estigmatizadas por la sociedad de manera más severa que si el mismo acto es cometido por un hombre.

- EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DELINCUENCIA FEMENINA.

Durante años, el fenómeno de la delincuencia femenina se ha atribuido a factores internos de la personalidad propia de cada individuo, de manera que en el caso de las mujeres se extendió la creencia de que sus conductas delictivas estaban determinadas por la tiranía de su útero (Juliano, D., 2009). Así por ejemplo, hasta el siglo XX, se sostenía que la mayoría de la delincuencia se explicaba por razones hormonales, de manera que era la testosterona en los hombres, y el síndrome premenstrual en las mujeres, la explicación de su inclinación a delinquir (Aponte, E., 2004).

Con el tiempo, la delincuencia pasó a explicarse como un fenómeno influenciado por el contexto cultural (exclusión social) y los roles de género (control social) ; apareciendo algunos referentes que rompen con la idea de que hay elementos ligados a la naturaleza en lugar de a factores culturales, entre las que podemos mencionar a Simone de Beauvoir con “la mujer no nace se hace”, en su libro *“el segundo sexo”* (1949), donde denuncia que somos producto de la construcción cultural; Al igual que Françoise Héritier, quien defiende la idea de que tanto la masculinidad como la feminidad se construyen a través de diferentes parámetros culturales. Asimismo, Gayle Rubin en su obra *“Tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”* (1986) separa lo biológico de lo cultural, separando el sexo biológico del género, asimismo, sostiene que el género construye la sexualidad por lo que ambas son construcciones sociales, hipótesis defendida también por Oscar Guasch en su obra *“Políticas de igualdad”* (2012).

Por otro lado, la antropóloga Marcela Lagarde (1990) ha defendido la idea de que el delito de las mujeres es construido políticamente, pues la existencia del delito no remite a las normas que lo definen y sancionan, sino al conjunto de relaciones y reglas de poder existentes en la sociedad (Aponte, E., 2004). Esta explicación, defiende la idea de que la conducta delictiva es una construcción social utilizada para controlar a quienes se atreven a desafiar el statu quo político. Por otro lado, para Nanette y Karlene, el delito representa un pacto construido socialmente con el fin de marginar a determinadas personas y controlar los parámetros de la convencionalidad (Aponte, E., 2004).

Como podemos observar, las causas de la delincuencia femenina evolucionaron a lo largo de la historia, pasando de teorías biológicas a culturales. Hoy día, no cabe duda de que este fenómeno es producto de nuestra sociedad (exclusión social), por lo que en estos últimos años se han aportado una serie de teorías sobre los posibles motivos que explicarían su aumento:

- Según Pérez Baltasar, M. (1984): El aumento de la delincuencia femenina se debe al incremento de la población y a la inmigración de las zonas rurales a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, lo que al no ir acompañado de un incremento en el nivel de vida, empuja a los colectivos más vulnerables a la delincuencia (Martínez Galindo, G., 2002).
- Mayor emancipación y participación social de la mujer surgida con la llegada de la democracia (lo que no explica que países más avanzados, como Alemania u Holanda, tengan tasas más bajas de criminalidad femenina) (Cervelló, V., 2006).

- Elevadas penas que recoge el Código Penal español en los delitos que con más frecuencia cometen las mujeres (Cervelló, V., 2006).
- El nuevo modelo de Estado prioriza la prisión en lugar de cualquier otro tipo de medidas preventivas (Juliano, D., 2009).
- Otras causas indirectas como: la feminización de la pobreza (mujeres solas con cargas familiares, desvalorización de los trabajos no remunerados de las mujeres, etc.) y la criminalización de los excluidos (extranjeros, gitanos, toxicómanos, etc.) que a veces se ven abocados a estas conductas para sobrevivir (Cervelló, V., 2006). Un ejemplo, es la reciente ordenanza de “convivencia ciudadana” de Madrid, la cual prevé una multa a mendigos y prostitutas (García Gallo, B., 2013).

Por estas razones, si deseamos disminuir la pobreza, como denunciaban las feministas en la segunda oleada, es necesario acabar con la invisibilidad y la desigualdad de poder.

- MECANISMOS Y AGENTES DE CONTROL SOCIAL

Todas las personas somos producto de nuestra cultura. De esta forma, ser hombre o ser mujer, es el resultado de un proceso de socialización continuo, en el cual, cada individuo interioriza unos roles en función de la pertenencia a uno u otro sexo, los cuales van a depender de los significados y expectativas que cada sociedad adjudique al conjunto de normas y pautas de comportamiento esperados de cada individuo según su condición biológica. Como nos recuerda Margaret Mead, lo que importa es como asignamos las normas y pautas de comportamientos a los distintos agentes sociales, y es que, como denunciaba Oscar Guash en *“políticas de igualdad”* (2012) todo sistema patriarcal establece unos estereotipos que todos los individuos debemos cumplir si no queremos ser discriminados.

Nuestra sociedad, ha elaborado estereotipos de género distinguiendo dos tipos de mujeres: la “mujer normal” y la “mujer desviada”, para lo cual ha hecho uso de relaciones patriarcales, considerando como “mujer normal” a aquella mujer que se adapta al modelo de comportamiento que responde a lo que se espera de su condición femenina (Aponte, E., 2004). Por otro lado, las mujeres son calificadas como “malas, delincuentes o enfermas” en el momento en que no cumplen con el modelo impuesto por la sociedad y se salen de la consideración femenina como seres dependientes, obedientes y carentes de libertad. Esta desviación del mandato patriarcal se manifiesta

tanto de manera interna en sentimientos de culpa y devaluación de la propia autoimagen como en la estigmatización y la sanción social (Calvo, E., 2010). Como podemos observar, no hablamos sólo de una desigual distribución de roles sociales sino que también se trata de una desigualdad de poder de los hombres hacia las mujeres (Calvo, E., 2010).

La asignación de las conductas a uno u otro sexo depende de criterios sociales, por lo que se encuentra influenciada por el género de la persona transgresora, de manera que los hombres transgresores eran considerados delincuentes, pero hasta muy avanzado el siglo XX las mujeres fueron tratadas como pecadoras. Esta creencia, está relacionada con las nociones moralistas religiosas del pecado, por lo que todo delito femenino tiende a verse como pecado y se transforma con facilidad en culpa. La culpa es un mecanismo social de control social interiorizado por el cual se nos recuerda cuál es nuestra función acorde con nuestra condición genérica (Juliano, D., 2009).

Durante muchos años, la libertad femenina se convertía casi automáticamente en deshonor masculino, y la forma de combatirlo era castigando o encerrando a las pecadoras, de manera que si la familia no podía o no sabía cumplir esa función correctora, la Iglesia y el Estado se encargarían de cubrir esa carencia (Juliano, D. 2009):

- A lo largo de la historia, las religiones son uno de uno de los agentes de socialización que más han perpetuado estos roles de género, debido a que han relegado al género femenino a una posición secundaria, pues en ese espacio la presencia de las mujeres se han caracterizado por el silencio, la invisibilidad y el pecado (Juliano, D. 2009). La religión ha sido uno de los mayores transmisores de roles de género, inculcándonos unos valores machistas a través de diferentes mensajes. Un ejemplo es el libro “cásate y sé sumisa”, publicado en el año 2013 por el Arzobispado de Granada, en el cual se alecciona a las mujeres hacia la obediencia y la sumisión (Carretero, R.2013). Como podemos observar, en muchos casos la religión ha sentado las bases de un sistema patriarcal basado en relaciones asimétricas de poder, que deja al descubierto una feroz violencia hacia las mujeres.
- La prisión se convirtió en un mecanismo de corrección, al “apartar” de la sociedad a los individuos que no internalizan las normas de acuerdo con su lugar en la sociedad y de acorde a su cultura. Esta forma de “castigo” posee connotaciones más negativas para las mujeres que para los hombres, en la

medida en que rompe sus vínculos familiares y las aleja de lo que viven como sus deberes de cuidado debido a la interiorización de los roles impuestos por la sociedad patriarcal (Juliano, D. 2009).

Como podemos observar, fenómenos como la delincuencia femenina se pueden estudiar desde una perspectiva de género, pues los roles influyen en el desarrollo de conductas delictivas, un ejemplo lo encontramos en el hecho de que la mayoría de las mujeres presas por delitos contra la salud pública se ligaron a la droga por mantener una relación filial, conyugal o materna con los hombres, y ahí es donde encontramos la base de la transgresión (Carrillo, E., 2012). Por otro lado, la cultura machista refleja una situación de dependencia de las mujeres respecto a los hombres a la hora de cometer el delito desde posturas sumisas que derivan en conductas de encubrimiento, hasta el extremo de culparse por hechos ajenos, para garantizar el mantenimiento económico familiar (Cervelló, V., 2006).

Para concluir mencionar que la masculinidad patriarcal exige de la figura masculina la agresividad y conforma un contexto que favorece la realización de lo que en esta cultura se considera delito, mientras a las mujeres las obliga a ser buenas y obedientes (Lagarde, M., 1990). Los roles que se imponen a la mujer son internalizados a través de la educación y reforzados continuamente, lo que le impide crearse su propia identidad.

Las mujeres padecen un rígido control social que les obliga a mantener esos roles tradicionales, de manera que en el momento que se desvían, todos los mecanismos de control social actúan para forzar la adaptación a ese papel. Los diferentes agentes de socialización (familia, MCM, iglesia, etc.) ensalzan la figura masculina desvalorizando la figura femenina, garantizando la continuidad del control social, impidiendo que las mujeres quebranten el poder patriarcal (Aponte, E., 2004).

De ahí la necesidad de educar en la igualdad desde todos los ámbitos, asimismo, es imprescindible luchar contra esa “condena” impuesta por la condición biológica pues como bien nos recuerda Lagarde, M. (1990) en esta sociedad discriminatoria solo por el hecho de ser mujer se está presa, debido a la inmensa cantidad de barreras y dificultades que se les presentan o impone el sistema.

- ESTIGMA DE LAS MUJERES “DESVIADAS”

A lo largo de la historia, como denuncia Simone de Beauvoir en su libro el “segundo sexo” (1949) nuestra sociedad patriarcal se ha encargado de invisibilizar el trabajo doméstico con el objetivo de que la mujer continúe sometida a los dominios del

hombre, y es que aun teniendo una gran influencia en el ámbito privado, su papel a los ojos de la sociedad ha permanecido oculto, ocupando un papel secundario (Frigolé, J., 1996).

Asimismo, Margarite Mead en su obra "*Sexo y temperamento*" (1973) denuncia como el mundo masculino se ha relacionado con el ámbito público, mientras que el femenino se ha limitado al privado, planteándolo como una construcción social.

Durante muchos años, las mujeres pobres que vivían fuera del control masculino y el encierro doméstico ofrecían el mismo perfil que el de las brujas, a unas se las quemaba, mientras que a las otras se las "domesticaba" (Juliano, D., 2009). Hoy día a estas mujeres, ya no se les quema públicamente en la plaza, pero continúan padeciendo un enorme estigma (alteración de roles, pérdida de vínculos sociales, etc.). El "estigma" es definido por Goffman (1998) "*como la inhabilitación para una plena aceptación social*" (Calvo, E., 2010).

Un ejemplo del estigma que padecen las mujeres hasta en situaciones discriminatorias lo encontramos en el hecho de que en delitos como la violación se ha considerado a la víctima tan culpable como al agresor. Autores como Freud y Honey, en el desarrollo de sus estudios situaban a las víctimas de violación como seres masoquistas deseantes de esos sucesos (Aponte, E., 2005). Y en la influencia de estas creencias, la religión ha tenido un papel fundamental (como denunciaba Foucault, a partir del siglo XVI emergió un deseo por parte de la Iglesia y los poderes públicos de regular la sexualidad), un ejemplo lo encontramos cuando autoridades eclesiásticas responsabilizan a la mujer de ser culpables de las agresiones sexuales que sufren, debido a la ropa "provocativa" que visten (Gómez Quintero, N. & Gutiérrez, N., 2009). Como vemos, se trata del dominio del sistema patriarcal, pues como delincuentes son culpables y como víctimas no se les hace justicia.

Ya en 1983, Concepción Arenal se preocupaba especialmente por las mayores dificultades de reinserción de las mujeres reclusas debido a que, en su opinión, el paso por la prisión les podía afectar mucho más que a los hombres (Cervelló, V. 2006), y es que esta situación de desigualdad se debe a diversas razones (Cruells, M. & Igareda, N., 2005):

- La situación sociodemográfica de las reclusas es más precaria que la de los reclusos (pobreza, responsabilidades familiares, mayor índice de analfabetismo, etc.), por lo que la prisión se convierte en un factor de exclusión social añadido.

- Sus condenas son proporcionalmente más largas (Naredo, M., 2012): los delitos contra la salud pública tienen una pena de 3 a 9 años (penas muy severas si tenemos en cuenta que las penas por homicidio tienen una condena de 10 a 15 años).
- Disfrutan en menor medida de la libertad provisional: reconocimiento de menores atenuantes, ausencia de alternativas a prisión (trabajo en beneficio de la comunidad, libertad provisional...), etc.
- Poseen peores condiciones de encarcelamiento que los hombres: hacinamiento peores instalaciones, menores posibilidades de formación y trabajo (y los que hay en muchos casos perpetúan los roles de género, ausencia de preparación y apoyo, etc.)
- Sufren una mayor estigmatización: pérdida de vínculos, discriminación, etc. Y es que la penalización de las mujeres se asienta en un marco que ha sustituido el concepto de libertad por seguridad (Juliano, D., 2009).
- Tras salir de la prisión, las mujeres se enfrentan a una nueva “condena” en la medida en que los efectos de la prisión producen una pérdida de raíces y una ruptura en sus vidas.

Muchas de las mujeres ex reclusas fracasan en sus intentos de integración social tras su paso por prisión, pues aun en los casos que no regresan a prisión, permanecen marginadas y muchas veces se encuentran en peores condiciones que cuando entraron en el Centro Penitenciario. Asimismo, padecen una fuerte pérdida de vínculos sociales, debido probablemente al estigma nacido por el incumplimiento de los roles asignados a su sexo (Cruells, M. & Igareda, N., 2005).

De ahí que las mujeres evitan delinquir desarrollando estrategias alternativas al delito (redes de apoyo, trabajo sumergido, trabajo sexual, etc.). La prostitución, aparece como una actividad alternativa a la comisión de delitos utilizando los roles sexuales asignados como una manera de obtener apoyo económico (Juliano, D., 2009). Es curioso como el desplazamiento hacia el trabajo sexual no se da en la misma proporción en todos los grupos, por ejemplo, en las minorías, como la etnia gitana, que “acepta” a la mujer que roba o trafica y “rechaza” a la que comercia con el sexo (debido a la existencia de unos roles de género muy marcados) muestran una ausencia en la comisión de este tipo de delitos (Naredo, M. 2004), esto refleja como la cultura posee una enorme influencia en la elección del hecho delictivo.

El presente apartado ha pretendido analizar a las mujeres “desviadas” como mujeres que no cumplen las normas y por ello son estigmatizadas. Como hemos podido observar, las consecuencias para las mujeres son más graves que para los hombres

porque sobre ellas recae el peso del estereotipo y la expectativa social. El estigma actúa como un mecanismo de control social que se dirige no solo a las mujeres “desviadas” sino también pretende evitar que la mujer “normal” se salga de su rol (Calvo, E., 2010).

Bajo mi punto de vista, la concepción del delito es construida socialmente, el poder dominante define lo que considera como delito y califica las transgresiones de acuerdo a los roles de género establecidos. Por esta razón, es imprescindible educar en la cárcel para la libertad, pues no se trata de que las mujeres ingresen en prisión con el fin de “normalizarse” y que su estancia se limite a reproducir los roles establecidos sino que es necesario educarles, concienciarles sobre la influencia de estos roles, así como ofrecerles alternativas que eviten su ingreso en prisión (arresto domiciliario, trabajo en beneficio de la comunidad, etc.). Es necesario acabar con la invisibilidad social de las mujeres, luchando para que los derechos de las mujeres sean reales, para ello, nos podríamos apoyar en algunas teorías defendidas por algunos movimientos feministas, un ejemplo sería la “teoría del doble sistema”, la cual defendía el movimiento feminista socialista y denunciaban el interés del capitalismo en invisibilizar el ámbito privado debido a que beneficia económicamente al Estado no reconocer ese trabajo (ahorra prestaciones por desempleo, continuidad del machismo pues significa la dependencia de las mujeres...) y es que detrás de esta discriminación está el origen de la violencia hacia las mujeres.

- CAMBIO EN LA MIRADA

Como vemos, el Estado de Bienestar se ha convertido en un Estado carcelario. Así el “pánico moral” que deriva de cualquier forma de delito se une con las estrategias de “tolerancia cero” para las actividades desarrolladas por los sectores más vulnerables de la sociedad, provocando un enorme prejuicio, endureciendo la duración de determinadas condenas. Esto provoca que la política penitenciaria no contenga una finalidad preventiva, al no facilitar la existencia de estrategias (penas que supongan opciones diferentes a la cárcel) encaminadas hacia una verdadera inserción social (Juliano, D., 2009), y es que como denuncia Garland, el nuevo modelo de Estado prioriza la prisión en lugar de cualquier otro tipo de medidas alternativas (Juliano, D., 2009).

Las mujeres encarceladas, son víctimas de lo que se ha llamado “marginalidad múltiple” donde el origen del delito lo encontramos en el desenlace de un sinfín de abusos, en cualquiera de sus dimensiones (Cañete, O & Kalinsky, B., 2006), y es que el papel de la mujer siempre ha permanecido “oculto”. Quizás la categoría que mejor

describa desde la antropología la situación de las mujeres sea el “cautiverio”. Este término acuñado por Marcela Lagarde (1990) define el cautiverio de las mujeres como la falta de libertad, concebida como falta de protagonismo de los sujetos sociales en la sociedad y en la cultura, la cual la sociedad patriarcal nos presenta enmascarada en términos de deseo o felicidad (Calvo, E., 2010) y es que autoras como Lucy Irigaray en su obra “*yo, tu nosotras*” (1992) ya reclamaban la visibilidad de lo femenino para que fuera valorado y comprendido.

Cada vez más la cárcel y el sistema penal en general se quitan el disfraz de la reeducación y la reinserción, y muestran su verdadera faceta y es que el encarcelamiento por tiempo prologado conlleva trastornos psicológicos, algunos autores coinciden en señalar que las personas que cumplen largas condenas sufren un proceso de desadaptación social y desidentificación personal a partir del cual las personas presas entran en un proceso de institucionalización o socialización en la subcultura carcelaria que provoca que cuando la persona sale de prisión reproduzca el mundo carcelario, siendo incapaz de conseguir una plena integración social. (Naredo, M., 2004).

Esto puede explicar la razón de que algunas reclusas prefieran la cárcel a la calle, debido a que fuera tendrían que reiniciar sus vidas, en la cárcel “castigadas” se sienten bien de pagar su culpa (interiorización de roles de género tradicionales). Esto es debido a que la cárcel puede llegar a ser sustituta del “control” a que estas mujeres están sometidas en libertad, en especial, en cuanto a su papel de “buena mujer”, por lo que es una manera de evitar en muchas ocasiones multitud de formas de discriminación hacia ellas, por eso, en la cárcel muchas de ellas se sienten seguras (Cañete, O. & Kalinsky, B., 2006), y es que todas estas mujeres ya han vivido otras “condenas”, pues son presas de su condición genérica (Lagarde, M., 1990). Por esta razón es importante “desculturalizar entendiéndolo como la adquisición de la progresiva pérdida de habilidades sociales que se ha producido durante la reclusión carcelaria (Cañete, O & Kalinsky, B., 2006) dotando de habilidades sociales que contribuyan al desarrollo personal del individuo.

En mi opinión, es necesario buscar alternativas al ingreso en prisión debido a que ayudar a un individuo privado de libertad a ser un individuo habilitado para vivir en libertad es imprescindible (Ordoñez, L., 2005), por ello, hay que trabajar desde la adquisición de habilidades sociales que permitan a la persona, afrontar situaciones conflictivas, de ahí la necesidad de la educación para conseguir dotarlas de la capacidad de resiliencia, porque no se puede vivir en libertad, sin ser libre, y la mejor manera de

conseguir esa libertad es a través de la educación, porque en esta sociedad capitalista... ¿Quién establece los parámetros de lo que se considera “normal”?

- CONCLUSIÓN

Toda sociedad trata de regular la convivencia a través del establecimiento de unas leyes y de unas sanciones para aquellos ciudadanos que las violen. Sin embargo, cuando hablamos del delito, tendemos a relacionarlo al ámbito masculino.

Las teorías que han explicado el delito han tendido a relacionar las conductas femeninas a factores biológicos, asignándolas a causas tales como los desequilibrios hormonales o los instintos, con el tiempo se ha entendido que el delito es una construcción cultural, cuya transgresión se encuentra influenciada por el contexto (exclusión social, pobreza, religión, etc.) y los roles de género, de manera, que mientras que para los hombres existen modelos socialmente aceptados de transgresión, y ésta transgresión puede lucirse como un emblema de la masculinidad (tatuajes), para las mujeres toda transgresión se traduce socialmente en prejuicio y rechazo (“antimujer”) ocasionando el desarrollo de sentimientos de culpa y vergüenza causados por el estigma que supone su condición de presas (Lagarde, 1990).

Por ello, es imprescindible comprender el coste que tiene para las mujeres el hecho de estar en prisión, con el fin de apoyar el desarrollo de estrategias alternativas que eviten que estas mujeres desarrollen conductas delictivas.

La familia, la religión, el lenguaje y los medios de comunicación social son instrumentos de control que tienen como tarea mantener a la mujer “oculta”, es decir, continuar limitando su espacio a la vida privada con el fin de perpetuar la hegemonía del poder del hombre sobre la mujer (Aponte, E., 2004).

El tema de las mujeres y el control social debe ser tratado en la antropología desde la perspectiva de género, para identificar los mecanismos de control que utiliza la sociedad para sostener las diferencias entre hombres y mujeres, asegurando su sometimiento. Para las mujeres delincuentes como ocurre con cualquier grupo subalterno, la invisibilidad es uno de los principales mecanismos de subordinación. Por ello, es imprescindible educar en la igualdad, es decir, promover en los diferentes agentes de socialización un modelo equitativo que no considere a unos como los opresores y a otros como los oprimidos, sino que por el contrario garantice una verdadera igualdad.

De ahí, que para lograr esa reinserción social, sea imprescindible elevar el nivel cultural de las reclusas, dotando a las personas de herramientas resilientes dirigidas a la obtención de recursos propios como la autoestima, las habilidades sociales, los recursos personales o el empoderamiento personal (necesarias para defender sus derechos y luchar contra las injusticias) con el fin de que tras el encarcelamiento no continúen el mismo rol que les empujó hacia el delito porque... ¿de verdad es imposible cambiar el concepto de victimización por empoderamiento?

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa fuerza es la voluntad" .

(Albert Einstein)

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aponte, E. (2004). Mujeres y control social. *Revistas Científicas y Humanísticas de la Universidad del Zulia*, 32 (3). Recuperado el 18/11/2014 de <http://new.pensamientopenal.com.ar/16062009/genero07.pdf>

Calvo, E. (2010). *Mujeres excluidas, malas mujeres*. VII Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política. Bilbao. Universidad del País Vasco. Recuperado el 09/11/14 de <http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2012/07/genero04.pdf>

Cañete, O & Kalinsky, B. (2006). *Los usos de la prisión: la otra cara de la institucionalización. El caso de mujeres encarceladas*. Centro Regional de Estudios Interdisciplinarios Sobre el Delito. Recuperado el 20/11/14 de <http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cereid.org.ar%2Fpdf%2FLos-usos.pdf&ei=1bhxVJ2WHIPLaIPKgagL&usg=AFQjCNEP58bVp8tLZpAbBu0SHYiPtKpo6w&sig2=IVtedOIEysFml90j1wU3bw&bvm=bv.80185997.d.d2s>

Carretero, R. (2013). 'Cásate y sé sumisa': Las 35 frases más polémicas del libro editado por el Arzobispado de Granada. *El huffington post*. Recuperado el 20/11/14 de http://www.huffingtonpost.es/2013/12/01/casate-y-se-sumisa_n_4358926.html

Carrillo, E. (2012). ¿Vinculadas al narco? Mujeres presas por delitos contra la salud. *Desacatos* (38). Recuperado el 20/11/14 de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-92742012000100005&script=sci_arttext

Cervelló, V. (2006). Las prisiones de mujeres desde una perspectiva de género. *Revista general de Derecho Penal* (5). Universidad de Valencia. Recuperado el 8/11/14 de http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=405195

Cruells, M. & Igareda, N. (2005). *Mujeres, Integración y Prisión*. Barcelona, Aurea.

Frigolé, J. (1996). Narrativas: Antropología y literatura: una relación multifacética. *Ensayos de antropología cultural*. Barcelona, Ariel, pág. 229 – 235.

García Gallo, B., (2013). Madrid multará hasta con 750 euros a mendigos y clientes de prostitutas. *El País*. Recuperado el 19/11/14 de http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/08/madrid/1381234120_025279.html

Gómez Quintero, N. & Gutiérrez, N. (2009). La ropa provoca, dice el clero a las mujeres. *El universal*. Recuperado el 19/11/14 de <http://www.eluniversal.com.mx/primer/32341.html>

Juliano, D. (2009). *Delito y pecado. La transgresión en femenino*. Universidad de Barcelona. Recuperado el 15/11/14 de <file:///C:/Users/Uclm/Downloads/22993-23012-.1-PB.PDF>

Lagarde, M. (1990). *Cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas*, México, UNAM. Pág. 634-687.

Martínez Galindo, G. (2002). *Galerianas, corrigendas y presas. Nacimiento y consolidación de las cárceles de mujeres en España*. Edisofer. Madrid, pág. 17-36.

Naredo, M. (2004). ¿Qué nos enseñan las nuevas reclusas? La criminalización de la pobreza desde la situación de reclusas extranjeras y gitanas. *Humanismo y trabajo social*. (3). págs. 67-94. Recuperado el 10/11/14 de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1456443>

Ordoñez, L. (2005). *Mujeres encarceladas: proceso de encarcelamiento en la penitenciaría femenina de Brasilia*. Universidad de Brasilia. Recuperado el 24/11/14 de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48072006000100008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt